

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13307385>

O Estudo do Comportamento na Perspectiva da Genética do Comportamento e da Psicologia Evolutiva

Claudio Herbert Nina e Silva

Neuropsicólogo; Professor Adjunto, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Título de Especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia); Especialista em Neuropsicologia (UniBF-PR); Aperfeiçoamento em Neurobiologia Avançada (Universidade de Pequim).

Olhiga Ivanoff

Neuropsicóloga e Psicóloga Clínica; Clínica Psicológica Íntegra e Corpo Clínico do Hospital Santa Terezinha; Professora Substituta, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Especialista em Neuropsicologia (NEPNEURO-GO).

Recebido em: 04/11/2023 – Aceito em: 22/06/2024

Resumo: A compreensão do comportamento humano é complexa e exige uma abordagem multifacetada. Este artigo objetivou descrever como a integração das perspectivas da Genética do Comportamento e da Psicologia Evolutiva contribui para uma compreensão mais completa do comportamento humano. A Genética do Comportamento examina a influência dos fatores genéticos e ambientais na formação do comportamento, destacando como a herança genética e a interação com o ambiente moldam traços e predisposições comportamentais. Por outro lado, a Psicologia Evolutiva investiga como comportamentos adaptativos surgiram como respostas a pressões seletivas ao longo da evolução. Juntas, essas abordagens oferecem uma visão integrada que considera tanto as bases biológicas quanto as adaptações evolutivas do comportamento humano, fornecendo uma perspectiva mais abrangente e enriquecedora sobre o assunto.

Palavras-chave: Genética do Comportamento. Psicologia Evolutiva. Comportamento Humano. Influências Genéticas. Adaptação Evolutiva.

Abstract: This article aimed to describe how integrating the perspectives of Behavioural Genetics and Evolutionary Psychology contributes to a more comprehensive understanding of human behaviour. Behavioural Genetics examines the influence of genetic and environmental factors on behaviour, highlighting how genetic inheritance and interaction with the environment shape behavioural traits and predispositions. On the other hand, Evolutionary Psychology investigates how adaptive behaviours emerged as responses to selective pressures throughout evolution. Together, these approaches offer an integrated view that considers both biological bases and evolutionary adaptations of human behaviour, providing a richer and more comprehensive perspective on the subject.

Keywords: Behavioural Genetics. Evolutionary Psychology. Human Behaviour. Genetic Influences. Evolutionary Adaptation.

1. INTRODUÇÃO

A compreensão do comportamento é uma questão complexa que exige a integração de múltiplas perspectivas teóricas. Entre essas, a Genética do Comportamento e a Psicologia Evolutiva se destacam por suas contribuições significativas para a Psicologia.

A Genética do Comportamento investiga a influência dos fatores genéticos e ambientais no comportamento. Desse modo, a Genética do Comportamento estuda a herança de características comportamentais e os mecanismos pelos quais os genes influenciam o comportamento. Um exemplo clássico de pesquisa de Genética do Comportamento é o estudo das semelhanças e diferenças comportamentais entre gêmeos, que permite estimar a contribuição genética para diversos comportamentos e traços psicológicos (Plomin et al., 2016). Por exemplo, há evidências de que a herança genética contribui significativamente para a variação na inteligência, na personalidade e em certas tendências comportamentais (Bouchard & McGue, 2003).

Além disso, estudos sobre a influência dos genes na predisposição para transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia e a depressão, mostraram que fatores genéticos desempenham um papel crucial na vulnerabilidade a essas condições (Rutter et al., 2006). A pesquisa sobre a interação gene-ambiente também tem revelado como fatores ambientais podem modificar a expressão gênica e, conseqüentemente, o comportamento (Caspi et al., 2003).

Por sua vez, Psicologia Evolutiva analisa como comportamentos adaptativos evoluíram para melhorar a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Essa abordagem considera que muitos aspectos da psicologia humana são resultado de pressões seletivas que favoreceram comportamentos que aumentaram a sobrevivência e o sucesso reprodutivo (Tooby & Cosmides, 1992).

O objetivo deste artigo foi descrever o estudo do comportamento a partir das perspectivas da Genética do Comportamento e da Psicologia Evolucionista.

2. DESENVOLVIMENTO

O comportamento pode ser definido como a expressão da atividade do sistema nervoso (Hogan, 2014). Essa definição enfatiza o papel central do sistema nervoso na produção e regulação do comportamento de um organismo.

O comportamento abrange três categorias ou dimensões: 1) ações motoras; 2) processo cognitivo; 3) resposta endócrina (hormonal). Cada uma dessas categorias de comportamento possibilita que o sistema nervoso de um organismo interaja com o ambiente, seja ele interno (no qual ocorrem os eventos privados) ou externo (no qual ocorrem os eventos públicos). Segundo

Skinner (1953), eventos privados são aqueles que podem ser relatados apenas por aquele que os experencia. Já os eventos públicos são aqueles que podem ser relatados por qualquer pessoa que os presencie.

As ações motoras representam a expressão muscular do comportamento, envolvendo movimentos corporais controlados pelo sistema nervoso. Esses movimentos permitem que o organismo responda diretamente ao ambiente externo, interagindo com objetos, outras criaturas, e ajustando-se às condições ambientais. De acordo com Hogan (2014), o comportamento motor é uma forma visível de ação que resulta da atividade integrada dos sistemas nervoso e muscular.

Os processos cognitivos referem-se às operações baseadas em fenômenos elétricos que ocorrem nas redes neurais do encéfalo, como atenção, percepção, memória, tomada de decisão, e resolução de problemas. Esses processos são fundamentais para interpretar e responder ao ambiente de maneira adaptativa, envolvendo a ativação de redes neurais específicas que se comunicam através de sinapses, onde impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para o outro (Kandel et al., 2013; Bear et al., 2020). As interações entre genes e ambiente influenciam o desenvolvimento desses processos cognitivos, os quais, por sua vez, afetam o comportamento geral do indivíduo (Baker, 2007). Além disso, vários estudos têm mostrado que a plasticidade sináptica, ou a capacidade das conexões sinápticas de se fortalecerem ou enfraquecerem em resposta à atividade neural, desempenha um papel crucial na adaptação dos processos cognitivos ao longo do tempo (Bear et al., 2020).

As respostas endócrinas envolvem a liberação de hormônios pelo sistema endócrino sob o controle do sistema nervoso em resposta a estímulos ambientais internos ou externos (Kandel et al., 2013; Hogan, 2014; Bear et al., 2020). Os hormônios são mensageiros químicos produzidos por glândulas endócrinas que desempenham papéis importantes na modulação do comportamento, ajustando o organismo às demandas do ambiente. Os hormônios podem afetar desde o humor e a motivação até a resposta fisiológica ao estresse e o comportamento social. Por exemplo, a liberação de cortisol, um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais em resposta ao estresse, está associada a alterações comportamentais, como aumento da vigilância e

respostas de fuga ou luta (Sapolsky, 2004) e o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e de humor (Kandel et al., 2013).

Além disso, hormônios como a testosterona e o estrogênio são conhecidos por modular comportamentos relacionados à agressividade, reprodução e parentalidade, demonstrando a interconexão entre o sistema endócrino e as funções comportamentais (Nelson, 2011). Esses efeitos são mediadores essenciais na maneira como os organismos interagem com o ambiente, tanto interno quanto externo, sublinhando a importância do sistema endócrino na manutenção da homeostase fisiológica e comportamental.

Portanto, o comportamento é a forma pela qual o sistema nervoso possibilita que um organismo interaja com o ambiente, refletindo a complexidade das interações neurais com esse ambiente que culminam em respostas específicas nas dimensões motora, cognitiva ou endócrina (Hogan, 2014).

O comportamento pode ser estudado a partir de qualquer uma das seguintes questões: 1) causa imediata ou mecanismos causais (o que causa o comportamento?); 2) Desenvolvimento ou ontogenia (como o comportamento se desenvolveu ao longo do período de vida de um indivíduo?); 3) função ou adaptação (por que o animal realiza esse comportamento?); e 4) evolução ou filogenia (como esse comportamento evoluiu na espécie desse indivíduo?) (Tinbergen, 1963). O Quadro 1 apresenta exemplos de possibilidades de análise do comportamento a partir dessas quatro questões. Os exemplos ilustram como um único comportamento pode ser compreendido a partir de diferentes perspectivas, proporcionando uma visão abrangente e multifacetada do estudo do comportamento humano.

O comportamento não pode ser compreendido apenas a partir de um ponto de vista genético ou ambiental isoladamente, mas sim como um produto da interação entre esses dois fatores ao longo do desenvolvimento do indivíduo (Baker, 2007). Exemplos ilustrativos são as tendências de escolha feminina por parceiros que demonstram ter recursos ou ambição, escolha masculina por mulheres com relação cintura-quadril por volta de 0,7 e escolha masculina por loiras (vide Quadro 1).

Quadro 1. Exemplos de aplicação das quatro questões de estudo do comportamento (Tinbergen, 1964).

Questões	Escolha feminina por parceiros que demonstram ter recursos ou ambição	Escolha masculina por parceiras com relação cintura-quadril (RCQ) ao redor de 0,7	Escolha masculina por parceiras loiras
Causa Imediata	Mecanismos neurobiológicos que levam à percepção de que esses traços indicam a capacidade de prover segurança e apoio para a criação dos filhos. Homens com recursos materiais ou ambição são vistos como capazes de garantir a sobrevivência e o bem-estar da prole, o que pode desencadear uma atração imediata baseada em uma avaliação inconsciente da capacidade de investimento parental.	Mecanismos neurobiológicos, como a ativação de circuitos neurais associados à atração sexual. A RCQ de aproximadamente 0,7 está associada a uma maior fertilidade e saúde reprodutiva, o que pode ativar uma resposta de atração instintiva no homem.	Mecanismos neurobiológicos que identificam sinais de feminilidade e juventude, como a maior produção de estrogênio. O estrogênio é um hormônio ligado à fertilidade, e altos níveis deste hormônio estão frequentemente associados a traços físicos considerados atraentes, como cabelo claro, pele macia e características faciais simétricas. Esses sinais podem ser percebidos inconscientemente como indicadores de alta fertilidade, desencadeando uma resposta de atração no homem.
Desenvolvimento	Influência do aprendizado social e das experiências de vida. Desde a infância, as mulheres podem ser expostas a normas culturais e exemplos familiares que associam segurança e estabilidade à presença de recursos materiais e ambição. Essas influências podem moldar as preferências e expectativas de longo prazo em relação aos parceiros, reforçando a ideia de que homens com essas características são mais desejáveis para um relacionamento duradouro.	Experiências pessoais, influência social e exposição a padrões culturais que valorizam esses atributos. Por exemplo, se o homem cresceu em um ambiente onde a beleza feminina era frequentemente associada a essa RCQ, ele pode ter aprendido a associar esses traços com a atratividade sexual.	aprendizado social e experiências pessoais. Desde cedo, o homem pode ter sido exposto a normas culturais que associam loiras a padrões ideais de beleza e juventude. Além disso, experiências pessoais positivas com mulheres loiras podem fortalecer essa preferência, consolidando a ideia de que loiras são mais atraentes ou mais "femininas".
Função	Função adaptativa relacionada ao investimento parental. Mulheres que escolhem parceiros capazes de fornecer recursos e proteção aumentam a probabilidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo de seus filhos. Este comportamento pode ter sido favorecido ao longo da evolução, pois escolher um parceiro com capacidade de investimento parental pode maximizar a segurança e o bem-estar da prole, aumentando as chances de sobrevivência e reprodução.	Função adaptativa, pois essa proporção de RCQ está associada a uma maior fertilidade e saúde reprodutiva.	Função adaptativa. Loiras, por exibirem sinais mais claros de feminilidade e juventude, devido à maior quantidade de estrogênio, podem ser percebidas como parceiras mais férteis e saudáveis, o que aumenta as chances de reprodução bem-sucedida. Esse comportamento pode ter sido favorecido ao longo da evolução, pois escolher parceiras com sinais claros de alta fertilidade poderia aumentar a probabilidade de deixar descendentes viáveis.
Evolução	Resposta adaptativa às pressões seletivas que favoreciam a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Ao longo da história da espécie humana, mulheres que escolheram parceiros capazes de investir tempo, energia e recursos na criação dos filhos podem ter obtido vantagens reprodutivas, perpetuando essa preferência ao longo das gerações. Essa tendência pode ter se consolidado na espécie humana como parte de uma estratégia de maximização do investimento parental e da sobrevivência dos descendentes.	Valor associado à fertilidade e saúde reprodutiva. Esse comportamento pode ter sido favorecido ao longo de gerações, pois homens que preferiam parceiras com essas características de RCQ poderiam ter deixado mais descendentes, perpetuando essa preferência.	mecanismo de seleção sexual. Essa preferência pode ser uma resposta adaptativa que favoreceu a escolha de parceiras com maior potencial reprodutivo. Ao longo de gerações, homens que escolheram parceiras com sinais claros de feminilidade e juventude, como a cor loira dos cabelos, podem ter tido uma vantagem reprodutiva, perpetuando essa preferência dentro da população.

A Psicologia Evolutiva e a Genética Comportamental têm investigado extensivamente os critérios de atratividade e as tendências de escolha de parceiros em homens e mulheres, buscando compreender as raízes biológicas desses comportamentos. Estudos na área da Psicologia Evolutiva sugerem que as mulheres tendem a preferir parceiros que demonstram recursos ou ambição, características que são associadas a uma maior capacidade de prover e proteger, o que aumenta a probabilidade de sucesso na criação dos filhos (Buss, 1989). Essa tendência de comportamento feminino mais seletivo estaria associada à diferença de investimento parental na reprodução entre os sexos. Enquanto que o investimento biológico do homem na reprodução é pequeno e por pouco período de tempo (“9 minutos”), o investimento biológico da mulher é muito grande e por longo período de tempo (“9 meses”, considerando apenas a gestação). Assim, por investirem mais em uma possível reprodução, as mulheres tenderiam a ser mais seletivas do que os homens na escolha de parceiros.

Por outro lado, pesquisas indicam que os homens tendem a escolher mulheres com base em sinais de juventude e beleza, os quais são sinais de fertilidade e saúde. Uma das tendências de preferência masculina mais observada tem sido a razão cintura-quadril feminina em torno de 0,7. Essa proporção é percebida pelos homens como um sinal de fertilidade e saúde reprodutiva, além de ser transculturalmente percebida como atraente (Singh, 1993).

Além disso, a preferência masculina por mulheres loiras em determinadas épocas e culturas também tem sido explicada pelo fato de que, em média, as loiras naturais possuem níveis mais elevados de estrogênio do que as mulheres de cabelo mais escuro, o que resulta em características físicas mais “femininas” e, portanto, em maior atratividade sexual (Jasienska, 2013).

No entanto, apesar das evidências inequívocas que dão suporte às interpretações evolutivas das preferências de escolha de parceiros, há estudos que apontam para a influência de fatores socioculturais e de desenvolvimento na formação dessas preferências. Por exemplo, a tendência das mulheres de escolherem parceiros ambiciosos e ricos pode ser parcialmente explicada pelas normas culturais que associam sucesso e poder masculino ao papel de provedor, fortalecendo a hipótese de que essas preferências também são, pelo menos em parte, socialmente construídas (Eagly & Wood, 1999).

Da mesma forma, a atratividade da relação cintura-quadril de 0,7 pode variar para mais ou para menos do que esse valor entre diferentes culturas e épocas, sugerindo que essa preferência não é determinada exclusivamente por fatores biológicos, mas que ela também é influenciada por fatores culturais e ambientais (Yu & Shepard, 1998). Além disso, a preferência por loiras também pode estar associada a estereótipos culturais que vinculam a cor do cabelo a características de personalidade ou de comportamento, ao invés de ser uma escolha baseada unicamente em fatores biológicos (Rich & Cash, 1993).

Assim, embora a Psicologia Evolutiva e a Genética do Comportamento tenham apresentado evidências robustas que dão suporte para a explicação biológica para certos padrões de escolha de parceiros, é essencial considerar os resultados de estudos que indicam que fatores socioculturais e de desenvolvimento também desempenham um papel importante na formação dessas preferências. A integração dessas perspectivas permite uma compreensão mais ampla e complexa dos comportamentos humanos relacionados à atratividade e à escolha de parceiros.

A pesquisa da “fazenda de raposas” realizada pelo geneticista russo Belyaev (iniciada em 1959) é um dos estudos mais interessantes na área de Genética do Comportamento e tem como tema principal a seleção artificial. O experimento de Belyaev (1979) teve como objetivo investigar a domesticação das raposas prateadas (*Vulpes vulpes*) através da seleção artificial, enfatizando características comportamentais, particularmente a docilidade e a resposta amigável das raposas selvagens aos seres humanos.

Ao longo de várias gerações, Belyaev e sua equipe selecionaram apenas as raposas que exibiam menor medo e agressão em relação aos seres humanos, cruzando-as entre si. Os resultados desse experimento revelaram que, em apenas algumas décadas, as raposas selecionadas não apenas se tornaram mais dóceis, mas também exibiram mudanças fenotípicas associadas à domesticação, como orelhas caídas, caudas enroladas, pelagem variada, e mudanças na estrutura craniofacial (Trut, 1999).

Os achados de Belyaev (1979) estabelecem uma conexão significativa com a Psicologia Evolutiva e a Genética do Comportamento ao demonstrar como a seleção de comportamentos específicos pode levar a mudanças biológicas e comportamentais profundas. A pesquisa sugere

que características comportamentais e físicas podem estar intimamente ligadas, possivelmente devido à ação simultânea da seleção em genes pleiotrópicos ou à ação de grupos de genes que influenciam tanto o comportamento quanto o desenvolvimento físico (Trut, 2001).

Na perspectiva da Psicologia Evolutiva, os resultados de Belyaev forneceram um maior entendimento sobre os processos que poderiam ter ocorrido na domesticação dos primeiros animais, incluindo os cães, e como esses processos podem ter influenciado a evolução da interação entre humanos e animais. Como descrito acima, os achados de Belyaev sugerem que a seleção de traços comportamentais pode ter sido um fator crucial na domesticação e, portanto, na co-evolução das espécies humanas e dos animais que eles domesticaram (Coppinger & Schneider, 1995).

Na área da Genética do Comportamento, o experimento de Belyaev destaca como comportamentos específicos podem ser hereditários e como a seleção desses comportamentos pode influenciar outras características biológicas, ilustrando a complexidade da herança genética e o papel das interações gene-ambiente no desenvolvimento de traços comportamentais (Trut, 1999). Assim, os achados de Belyaev são uma evidência robusta do impacto da seleção artificial sobre a evolução comportamental e fenotípica, oferecendo um modelo valioso para a compreensão de processos evolutivos naturais.

Do ponto de vista histórico, os estudos de Belyaev na "fazenda de raposas" desacreditaram significativamente as alegações do biólogo e agrônomo comunista ucraniano Lysenko, cuja Genética baseada no lamarquismo e ideologicamente orientada pelo marxismo-leninismo foi amplamente promovida pelo Partido Comunista da União Soviética. Lysenko afirmava que as características adquiridas poderiam ser herdadas, uma ideia que estava em consonância com a doutrina marxista-leninista de que o ambiente e a prática social poderiam moldar a natureza humana e, por extensão, a biologia. Devido à sua adesão incondicional ao marxismo-leninismo mesmo em contraposição à própria Ciência, Lysenko foi favorecido pelo ditador comunista Josef Stalin que o tornou Diretor do Instituto Genética da Academia de Ciências da União Soviética (de 1940 a 1965), cargo no qual Lysenko foi o responsável direto pela desastrosa aplicação forçada de sua teoria pseudocientífica marxista-leninista na produção agrícola do país, levando milhões de russos e ucranianos à fome e à morte.

No entanto, as pesquisas de Belyaev revelaram as falhas fundamentais da aplicação do marxismo à biologia, pois demonstraram como a seleção artificial baseada em princípios mendelianos clássicos de hereditariedade poderia levar a mudanças rápidas e profundas tanto no comportamento quanto na fisiologia das raposas, fatos que se contrapunham às ideias marxistas defendidas por Lysenko. Através de seus experimentos, Belyaev reafirmou a importância das bases genéticas na evolução e desenvolvimento das espécies, contribuindo para a perda da credibilidade de Lysenko e o descrédito de uma ciência natural baseada na ideologia marxista (Jablonka & Lamb, 2014; Trut, 1999).

Portanto, a integração das perspectivas de estudo do comportamento da Genética do Comportamental e da Psicologia Evolutiva à Psicologia proporciona uma compreensão mais completa do comportamento humano. A Genética do Comportamento fornece *insights* sobre a influência das predisposições genéticas e como elas interagem com fatores ambientais para moldar o comportamento, enquanto a Psicologia Evolutiva oferece uma visão sobre como esses comportamentos foram desenvolvidos como adaptações evolutivas.

3. CONCLUSÃO

A Genética do Comportamento e a Psicologia Evolutiva oferecem contribuições significativas para a compreensão do comportamento humano, cada uma com uma perspectiva única que enriquece a visão geral do tema. Enquanto a Genética do Comportamento revela como fatores genéticos e ambientais interagem para moldar o comportamento, a Psicologia Evolutiva examina como comportamentos adaptativos surgiram em resposta a pressões seletivas ao longo da evolução. A integração dessas abordagens permite uma visão mais abrangente e detalhada, reconhecendo a complexidade das interações entre fatores genéticos, ambientais e evolutivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baker, L. A. (2007). Behavioral genetics: An introduction to how genes and environments interact through development to shape differences in mood, personality, and intelligence. Washington, DC: American Psychological Association.
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2020). Neuroscience: Exploring the brain (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Belyaev, D. K. (1979). Destabilizing selection as a factor in domestication. *The Journal of Heredity*, 50(1), 22-25.
- Bouchard, T. J., & McGue, M. (2003). Genetic and environmental influences on human psychological differences. *Journal of Neurobiology*, 54(1), 4-45.
- Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. *Behavioral and Brain Sciences*, 12(1), 1-14.
- Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., & Pariante, C. M. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. *Science*, 301(5631), 386-389.
- Coppinger, R., & Schneider, R. (1995). Evolution of working dogs. In J. Serpell (Ed.), *The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People* (pp. 21-47). Cambridge University Press.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. *American Psychologist*, 54(6), 408-423
- Hogan, J. A. (2014). Behavioral systems and processes. New York, NY: Springer.
- Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2014). Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life (2nd ed.). MIT Press.
- Jasienska, G. (2013). *The Fragile Wisdom: An Evolutionary View on Women's Biology and Health*. Harvard University Press.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2013). Principles of neural science (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Nelson, R. J. (2011). An introduction to behavioral endocrinology (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.
- Plomin, R., DeFries, J. C., Knopik, V. S., & Neiderhiser, J. M. (2016). Behavioral genetics (6^a ed.). Worth Publishers.
- Rich, M. K., & Cash, T. F. (1993). The American image of beauty: Media representations of hair color for four decades. *Sex Roles*, 29(1-2), 113-124.

Rutter, M., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2006). Gene-environment interactions in psychiatric disorders. *Nature*, 441(7093), 1170-1174.

Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping* (3rd ed.). New York, NY: Henry Holt.

Singh, D. (1993). Adaptive significance of female physical attractiveness: Role of waist-to-hip ratio. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(2), 293-307.

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. New York, NY: Macmillan.

Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture* (pp. 19-136). Oxford University Press.

Trut, L. N. (1999). Early canid domestication: The farm-fox experiment. *American Scientist*, 87(2), 160-169.

Trut, L. N. (2001). Experimental studies of early canid domestication. In R. O. Keeling (Ed.), *Animal Domestication and Behavior* (pp. 15-41). CABI Publishing.

Yu, D. W., & Shepard, G. H. (1998). Is beauty in the eye of the beholder? Nature and culture in determining standards of female attractiveness. *Evolution and Human Behavior*, 19(3), 1-16.